

试管名称： Tube-A-953

群体	颗粒数	%总数	%父群
● All Events	10626	100.00%	100.00%
● P1	10000	94.11%	94.11%
⊗ Q1-UR	503	4.73%	5.03%
⊗ Q1-UL	311	2.93%	3.11%
⊗ Q1-LL	8647	81.38%	86.47%
⊗ Q1-LR	539	5.07%	5.39%
● P2	1038	9.77%	10.38%
● P3	396	3.73%	3.96%